

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8399831>

ANTONIO PIZZUTI PICCOLI

MORTALITÀ FAUNISTICA SULLA STRADA STATALE AURELIA SS1
NEL TRATTO DI INTERSEZIONE CON LA RISERVA NATURALE
STATALE DEL LITORALE ROMANO (LAZIO CENTRALE):
ANALISI E PROSPETTIVE

RIASSUNTO

Nel presente studio si riportano le osservazioni relative agli investimenti stradali di fauna lungo il tratto in cui la Strada Statale Aurelia SS1 interseca il territorio della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano (Lazio), con l'obiettivo di verificare l'impatto dell'infrastruttura lineare sulle popolazioni animali presenti. Nel corso di due anni, da luglio 2021 a luglio 2023, sono stati conteggiati gli animali rinvenuti morti a causa della collisione con veicoli in movimento (*road kill*) lungo il tratto stradale. I dati raccolti (117 animali investiti appartenenti per il 90% a mammiferi per lo più di taglia medio-piccola) forniscono informazioni relative all'impatto degli investimenti stradali sulla fauna selvatica. I dati preliminari permettono di identificare alcuni tratti di maggiore incidenza del fenomeno lungo il tracciato. Il lavoro introduce la necessità di progettare e realizzare misure di mitigazione dell'impatto dell'infrastruttura lineare, al fine di conservare i popolamenti animali della Riserva.

Parole chiave: Road ecology, mortalità faunistica, incidenti tra animali e veicoli, misure di mitigazione.

SUMMARY

Wildlife mortality on the Aurelia Road SS1 in the stretch of intersection with the Litorale Romano State Natural Reserve (central Latium): analysis and perspectives. The present study reports the observations about the fauna road kill where the Aurelia Road SS1 intersects the territory of the Litorale Romano State Natural Reserve (central Latium), with the aim of verifying the impact of the road infrastructure on the animal populations. Over the course of two years, from July 2021 to July 2023, the animals found dead due to the collision with moving vehicles (road kill) were counted. The data collected (117 animals killed of which 90% medium-small sized mammals) provide information on the impact of road investments on wildlife. Thanks to the first results, along the way it is possible to identify sections of high incidence of the phenomenon. The present work introduces the

need to design and implement measures to mitigate the impact of the road infrastructure, in order to conserve the animal populations of the Reserve.

Keywords: Road ecology, animal–vehicle collisions, road kill, mitigation actions.

INTRODUZIONE

La *road ecology* si occupa di studiare gli impatti delle infrastrutture lineari sugli ecosistemi, valutandone gli effetti negativi sui popolamenti animali (COFFIN *et al.*, 2021). La presenza di infrastrutture viarie in un dato territorio comporta, in molti casi, la frammentazione degli habitat e causa ripercussioni significative sulle comunità delle specie animali presenti (TROMBULACK & FRISSELL, 2000; BATTISTI, 2004; SCOCCIANTI, 2008).

La possibilità per gli animali di invadere ed attraversare la carreggiata causa spesso l'uccisione diretta, per investimento, di molti individui (SHERWOOD *et al.*, 2002; PINTO *et al.*, 2022). Tale mortalità faunistica, causata dalla collisione con veicoli in movimento (*road kill*), si manifesta particolarmente per le specie che compiono migrazioni o spostamenti stagionali o caratterizzate da maggiore mobilità ed ampi territori alimentari e riproduttivi (FABRIZIO, 2009; CIABÒ & FABRIZIO, 2012). L'entità degli effetti dipende dalla tipologia di strada (alta o bassa percorrenza) e dalle sue caratteristiche strutturali (viadotto, sede su piano di campagna, ecc.) (SCOCCIANTI, 2001; ODDONE AQUINO & NKOMO, 2021). Gli effetti negativi si amplificano quando le strade attraversano aree naturali ed ambienti ad alta valenza ecologica ed alto grado di conservazione (CIABÒ *et al.*, 2015; PURNOMO *et al.*, 2021). L'investimento di fauna selvatica causa spesso incidenti, anche mortali, quando ad essere investiti sono animali di dimensioni medio grandi, mentre la maggior parte delle collisioni con animali di piccola taglia non generano danni a veicoli o persone e, spesso, non vengono registrati, rendendo difficile quantizzare su vasta scala il fenomeno del *road kill* (HEDLUND, 2004; CIABÒ *et al.*, 2015).

A livello regionale e locale abbiamo, per il Lazio, alcuni studi scientifici che dimostrano l'incidenza significativa della mortalità faunistica su strada ai fini della conservazione delle popolazioni di fauna selvatica (BATTISTI *et al.*, 2012; BADALASSI *et al.*, 2017). Oggi molti studi di *road ecology* propongono interventi per ridurre l'impatto delle infrastrutture lineari sulla fauna selvatica attraverso opere di mitigazione da realizzarsi lungo le strade (COFFIN *et al.*, 2021). Nel presente studio si riportano le osservazioni relative agli investimenti stradali di fauna lungo il tratto in cui la Strada Statale Aurelia SS1 interseca il territorio della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, con l'obiettivo di verificare l'impatto dell'infrastruttura lineare sulle popolazioni animali presenti.

AREA DI STUDIO

Il presente studio ha interessato la Strada Statale Aurelia SS1 nel tratto dal Km 10,000 al Km 32,000 (Fig.1). La strada dal Km 10,000 al Km 27,700 è a due corsie per ogni senso di marcia, con i due sensi di marcia separati da barriera *Jersey* in calcestruzzo alta circa 1,2 metri; lateralmente è posizionato un *guardrail* in metallo con spazio libero tra la struttura ed il suolo. In diversi punti la strada è delimitata da opere in cemento (muri di contenimento a ridosso di scarpate) visto che la sede stradale, in alcuni tratti, ha una struttura “a trincea” attraversando il paesaggio collinare dell’agro romano; altri punti invece, liberi da opere di delimitazione, sono in continuità diretta con l’ambiente circostante. Dal Km 27,600 al km 32,300 la strada è ad una corsia per ogni senso di marcia, senza barriera spartitraffico. La statale SS1 interseca i seguenti corsi d’acqua: Fiume Arrone (Km 21,200), Rio Tre Denari (Km 27,700), Rio Palidoro (Km 30,000) e Fosso Statua (Km 32,300).

La Strada Statale Aurelia SS1 intercetta la Riserva Naturale Statale del Litorale Romano a partire dal Km 15,500; dopo averne definito il confine con il suo tracciato, al Km 16,000 la SS1 entra all’interno del territorio della Riserva fino al Km 20,700. Dal Km 20,700 fino al Km 22,000 la Statale fa da confine per la Riserva e poi si allontana da essa fino al Km 27,000. Dal Km 27,000 al Km 32,000 la SS1 definisce di nuovo, con il suo tracciato, il confine della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano (Fig. 1).

Fig. 1 — Tratto della Strada Statale Aurelia SS1 oggetto dell’indagine (Immagine generata con Google Earth)/Section of the State Road Aurelia SS1 under investigation (Image generated with Google Earth).

La Riserva Naturale Statale del Litorale Romano

La Riserva Naturale Statale del Litorale Romano (RNSLR), istituita con Decreto del Ministro dell'Ambiente 29 marzo 1996, si estende per 16.214,65 ettari includendo territori appartenenti ai Comuni di Fiumicino e di Roma. La zona si caratterizza per la presenza di ecosistemi relitti originari di alta valenza naturalistica, frammentati e isolati da un importante reticolo viario, da centri abitati, infrastrutture commerciali e industriali.

Dal punto di vista geologico il territorio, come del resto tutta la Campagna Romana a Nord del Tevere, è costituito da una serie di strati sedimentari depositatisi durante il Pleistocene medio-superiore (0,9-0,1 M.a.). Nella parte meridionale dell'area affiorano depositi di tufi e materiali vulcano-clastici provenienti dall'apparato vulcanico Albano e subordinatamente da quello Sabatino (0,7-0,6 M.a.) (BELLOTTI *et al.*, 1993; BONO *et al.*, 1993). Sotto il profilo geomorfologico l'area esaminata è costituita dalla combinazione di zone rilevate e ampie valli collegate da pendii variamente acclivi, con quote massime di 80 m s.l.m e quote minime di 10 m s.l.m..

Il fitoclima dell'area la colloca tra la Regione Mediterranea, nella sua fascia costiera, e la Regione Mediterranea di Transizione, con termotipo mesomediterraneo medio e ombrotipo sub-umido superiore, che caratterizza la Campagna Romana (BLASI, 1994). Le precipitazioni annue sono di circa 844 mm, i mesi più piovosi sono Settembre, Ottobre e Novembre, mentre il periodo arido è compreso tra Giugno e Agosto. Le temperature medie mensili variano da un minimo di 3,9 °C a gennaio ad un massimo di 30,5 °C a luglio. Il clima della zona è reso particolarmente mite dalla vicinanza del mare (MANGIANTI & PERINI, 2001).

Il paesaggio, nel suo insieme, si presenta quindi come un interessante mosaico di ambienti che ha consentito la conservazione di un'elevata diversità floristica e faunistica (FILESI, 2001; BARTOLUCCI & DE LORENZIS, 2004).

Area della Riserva interessata dal tracciato della Strada Statale Aurelia SS1

L'area della Riserva interessata dal tracciato della SS1 include ambienti in cui si è sviluppata una vegetazione forestale mediterranea principalmente termo-xerofila in cui lo strato arboreo è formato da *Quercus ilex* L., 1758, *Quercus suber* L., 1753 e *Quercus pubescens* Willd., 1805 con presenza di elementi tipici come *Pistacia lentiscus* L., 1753, *Phillyrea* sp. e *Erica arborea* L., 1753. In maniera minore sono presenti anche aree più umide e fresche caratterizzate da una vegetazione più mesofila dove le specie presenti sono *Quercus cerris* L., 1753 e *Quercus frainetto* Tenore, 1813. Nelle aree pianeggianti sono presenti piccoli rimboschimenti principalmente a *Pinus* sp., *Quercus*

ilex, *Quercus suber* e *Quercus pubescens*; numerose le aree aperte, coltivi a cereali ed erba medica o pascoli a bovini ed ovini (CHIRICI, 2001; FILESI, 2001; BARTOLUCCI & DE LORENZIS, 2004).

Le diverse tipologie di habitat presenti favoriscono l'insediamento di numerose specie di uccelli nidificanti tra cui il Nibbio bruno *Milvus migrans* Boddaert, 1783 e il Gruccione *Merops apiaster* L., 1758 (CECERE, 2006). Tra i mammiferi più rappresentativi troviamo Istrice *Hystrix cristata* L., 1758, Volpe *Vulpes vulpe* L., 1758, Tasso *Meles meles* L., 1758, Faina *Martes foina* Erxleben, 1777, Riccio *Erinaceus europaeus* L., 1758 e Moscardino *Muscardinus avellanarius* L., 1758 (IMPERIO *et al.*, 2007); notevole la presenza del Lupo *Canis lupus* L., 1758. La presenza del Cinghiale *Sus scrofa* L., 1758 è causa di una forte alterazione del substrato per i continui scavi effettuati alla ricerca di cibo. Per quanto riguarda gli anfibii sono presenti cinque specie: Rospo comune *Bufo bufo* (L., 1758), Rospo smeraldino *Bufo balearicus* (Boettger, 1880), Raganella italiana *Hyla intermedia* Boulenger, 1882, Rana verde *Pelophylax kl. hispanicus* (Bonaparte, 1839) e Tritone punteggiato *Lissotriton vulgaris meridionalis* (Boulenger, 1882) (PIZZUTI PICCOLI & DE LORENZIS, 2015). Numerose le specie di rettili tra cui le presenze più rilevanti sono costituite da Testuggine palustre europea *Emys orbicularis* (L., 1758), Testuggine di Hermann *Testudo hermanni* Gmelin, 1789, Cervone *Elaphe quatuorlineata* (Bonaparte, 1790) e Saettone *Zamenis longissimus* (Laurenti, 1768) (PIZZUTI PICCOLI *et al.*, 2017).

L'area della Riserva si sovrappone all'IBA (*Important Bird Area*) del Litorale Romano, e include diversi siti della Rete Natura 2000 (Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli") tra cui la Zona Speciale di Conservazione ZSC "Macchia Grande di Ponte Galeria" (IT6030025) limitrofa all'area di studio.

MATERIALI E METODI

L'indagine è stata condotta da luglio 2021 a luglio 2023; nell'intervallo di tempo indicato, il tratto di SS1 Aurelia dal Km 10 al Km 32 è stato percorso con una media di 2 volte a settimana (ogni volta in entrambi i sensi di marcia), in automobile, ad andatura media di 50 Km/h (o meno secondo i limiti di velocità). Sono stati annotati ed identificati tutti gli animali rinvenuti morti al bordo strada e sulla carreggiata. Per ogni individuo rinvenuto si è proceduto alla determinazione della specie, alla localizzazione chilometrica sul tracciato della strada, ad annotare la sua posizione sulla carreggiata (bordo strada, posizione centrale, a ridosso della barriera *Jersey*).

RISULTATI

Nel periodo di studio sono stati conteggiati un totale di 117 animali investiti sulla carreggiata (Fig. 2); di questi il 90% è costituito da mammiferi, il 9% da uccelli e solo l'1% da rettili (Fig. 3). Non sono stati rinvenuti anfibi. Gli animali maggiormente rilevati sono stati la Volpe con 32 individui investiti, il Riccio, con 21 individui investiti, l'Istrice e il Tasso con, rispettivamente 15 e 10 individui investiti. Degno di nota il dato relativo al Gatto domestico *Felis catus* L., 1758 che compare con 12 individui morti sul tratto indagato.

Fig. 2 — Animali morti investiti divisi per specie/Roadkill divided by species.

Fig. 3 — Percentuale di animali morti investiti raggruppati per *taxon*/Percentage of dead animals run over grouped by *taxon*.

Nell'arco dell'anno si è rilevato un incremento della mortalità faunistica nei primi mesi (periodo da febbraio a giugno), coincidenti con il periodo di maggiore attività biologica delle specie rilevate (Fig. 4); tale dato è confermato se si restringe il campo alle quattro specie più numerose rilevate (volpe, riccio, istrice, tasso), con una concentrazione delle osservazioni per la Volpe nel periodo tra gennaio e marzo e un picco di investimenti per il Riccio a partire da marzo (alla fine del periodo di ibernazione) fino a giugno (Fig. 5).

Fig. 4 — Distribuzione della mortalità faunistica nei dodici mesi dell'anno/Distribution of wildlife mortality over the twelve months of the year.

Fig. 5 — Distribuzione nell'anno della mortalità faunistica per le quattro specie con più frequenti investimenti/Distribution of wildlife mortality over the year for the four most frequently invested species.

Nel corso della raccolta dati ogni individuo morto è stato georeferenziato; questo ha permesso di identificare il chilometro di investimento. Tale dato, riportato in Fig. 6, evidenzia due picchi di concentrazione per i punti di investimento, uno intorno al Km 17 ed uno intorno al km 22. Per il Km 22 va precisato che la numerazione riportata sulla strada è errata, in quanto circa 100 metri dopo il Km 21,300 si trova direttamente la palina con il Km 22, saltando 700 metri di numerazione. Analizzando nel dettaglio le due situazioni emerge che, per il primo picco di investimenti, abbiamo una distribuzione abbastanza omogenea degli animali investiti nel tratto dal Km 16,600 fino al Km 18,400 (Fig. 7), mentre il secondo picco è concentrato in maniera ristretta a ridosso del Km 22 (Fig. 8). La posizione di ritrovamento lungo la carreggiata ci restituisce il dato del 74% degli animali investiti ritrovati al bordo strada e solo il 26% ritrovati a ridosso della barriera *Jersey* in cemento (Fig. 9).

Fig. 6 — Animali investiti per chilometro del tracciato/*Animals run over per kilometre of track.*

Fig. 7 — Animali investiti in corrispondenza del Km 17 del tracciato/*Animals run over at km 17 of the road.*

Fig. 8 — Animali investiti in corrispondenza del Km 22 del tracciato/*Animals run over at Km 22 of the track.*

Fig. 9 — Posizione di rinvenimento sulla carreggiata degli animali investiti/*Position of finding on the roadway of the run-over animals.*

DISCUSSIONE

I dati raccolti costituiscono probabilmente una sottotima del dato reale, questo perché alcuni animali investiti potrebbero essersi allontanati dalla sede stradale prima di morire, mentre alcuni potrebbero essere stati mangiati da altri animali (spesso sono stati osservati individui di Cornacchia grigia *Corvus corone cornix* L., 1758 alimentarsi sui cadaveri a bordo strada). Si ritiene che,

comunque, i dati restituiscano un quadro preliminare utile ad una prima analisi del fenomeno.

Tra le specie investite il Biacco *Hierophis viridiflavus* (Lacépède, 1789) e l'Istrice sono specie incluse nell'Allegato IV della Direttiva "Habitat" Direttiva 92/43/CEE quali specie animali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa, mentre il Lupo è incluso, oltre che nell'Allegato IV, anche nell'Allegato II della medesima Direttiva (specie animali d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione) (D'ANTONI *et al.*, 2003). Le popolazioni italiane di Lupo sono, inoltre, considerate Vulnerabili VU a livello nazionale dalla Lista Rossa IUCN dei Vertebrati Italiani (RONDININI *et al.*, 2013). Dall'analisi dei dati emerge come la mortalità faunistica interessi soprattutto animali di taglia piccola; questo dato, in accordo con i dati in letteratura (BARTHELMESS & BROOKS, 2010; BATTISTI *et al.*, 2012), sicuramente è riconducibile al popolamento faunistico del territorio ed alla facilità, per un animale di piccole dimensioni, di accedere alla carreggiata superando il *guardrail* ed altre barriere laterali. Da evidenziare l'alta percentuale di individui di Volpe investiti (la sola specie costituisce il 27% del numero totale dei morti), di cui il 28% circa è stimato essere composto da individui giovani. Il dato per la Volpe trova corrispondenza con le informazioni riportate, per la Provincia di Roma, basate sui dati raccolti per la realizzazione dell'Atlante dei Mammiferi della Provincia di Roma (AMORI *et al.*, 2009; BATTISTI *et al.*, 2012) ed è coerente con i dati in letteratura, essendo i carnivori particolarmente vulnerabili alla mortalità sulle strade a causa delle loro esigenze ecologiche (elevata mobilità ed *home range* relativamente ampi) (RUSSO *et al.*, 2019). BARTHELMESS & BROOKS (2010) suggeriscono che i carnivori dovrebbero essere meno spesso vittime del traffico stradale rispetto agli erbivori per una questione di abbondanza numerica negli ecosistemi; tuttavia tale ipotesi non trova riscontro nei dati rilevati e nella letteratura consultata.

L'analisi dei dati riferiti alla concentrazione dei punti di investimento ci restituisce due tratti particolarmente critici, quello dal Km 16,600 fino al Km 18,400 (Fig. 7), ed il tratto a ridosso del Km 22 (per tale chilometro vale quanto già detto che la numerazione reale non corrisponde ed il Km 22 corrisponde in realtà al Km 21,400) (Fig. 8).

Dal Km 16,000 fino al Km 20,700 la Strada Statale Aurelia SS1 passa all'interno della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano e osserviamo che uno dei tratti critici identificati dai dati raccolti (quello dal Km 16,600 fino al Km 18,400) è ricompreso in questo tracciato. All'interno di questo range chilometrico, precisamente al Km 17,100, in data 13 febbraio 2022, è stato rinvenuto un giovane individuo di Lupo (Fig. 10); probabilmente l'individuo apparteneva al nucleo stabilitosi e studiato da anni presso l'Oasi Lipu Castel di Guido, oasi interna alla Riserva Statale e collocata proprio nelle vicinanze del tratto in cui la Statale passa internamente alla Riserva.

In data 24 dicembre 2021, al Km 20,300, tre cavalli incustoditi hanno invaso le corsie stradali al galoppo causando un incidente stradale che ha coinvolto diverse vetture. Questo episodio, unitamente agli incidenti causati da cinghiali registrati negli anni precedenti, pone l'accento anche sul rischio per la sicurezza stradale che comporta l'attraversamento di animali di grossa taglia. Per il tratto a ridosso del Km 22 questo coincide con il punto di intersezione tra la Strada Statale ed il corso del Fiume Arrone; tale corso d'acqua costituisce un corridoio ecologico importante per il territorio (CERFOLLI *et al.*, 2008) ed i dati raccolti sembrerebbero confermare tale situazione.

I corpi degli animali investiti risultano per lo più collocati sul bordo strada (74%), una percentuale inferiore si trovava a ridosso della barriera *Jersey* che separa i due sensi di marcia (26%) (Fig. 9); tra l'altro la barriera centrale continua impedisce l'attraversamento della fauna terrestre su tutto il tratto a due corsie per ogni senso di marcia. Dal Km 30 in poi diminuiscono gli investimenti, questo potrebbe essere correlato al fatto che in quel tratto l'autostrada A12 Roma-Civitavecchia percorre parallelamente il tracciato della SS1 a meno di 100 metri, creando un effetto barriera che impedisce il flusso di animali. Per quanto riguarda gli animali domestici, la presenza di individui investiti di gatto domestico possono in qualche modo fornire indicazioni sulla presenza della specie sul territorio, lasciata libera di muoversi anche negli ambienti naturali, con inevitabile impatto negativo sugli stessi (LOSS *et al.*, 2022).

Fig. 10 — Lupo investito a febbraio 2022 al Km 17,100 (Foto Oasi LIPU Castel di Guido)/Wolf run down in February 2022 at km 17.100 (Photo Oasi LIPU Castel di Guido).

Misure di mitigazione a difesa della fauna della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano

Il presente lavoro ha permesso di identificare, lungo i 22 Km di tracciato indagato, dei punti focali in cui si concentrano gli investimenti di fauna selvatica; ferma restando la necessità di approfondimenti futuri, l'adozione di misure di mitigazione su questi tratti critici porterebbe a ridurre l'impatto dell'infrastruttura lineare sugli ambienti naturali.

Le misure di mitigazione oggi adottate e sperimentate corrispondono almeno a 40 tipologie diverse di interventi realizzabili sulle strade (HEDLUND *et al.*, 2004). Le misure variano a seconda della tipologia di strada e di specie animale che si vuole tutelare; il dato sulla realizzazione di interventi di mitigazione ci restituisce un'efficacia, in termini di riduzione di mortalità faunistica per investimento, almeno pari al 40% nel caso si tratti di misure generiche per tutte le specie faunistiche presenti in un dato territorio (con valori che aumentano nei casi di misure specifiche adottate solo per un determinato *taxon*) (RYTWINSKI *et al.*, 2016).

Data la conformazione della Strada Statale SS1 l'ipotesi di intervento potrebbe essere quella di realizzare, nei punti di maggiore criticità identificati, dei sistemi misti con barriere antiattraversamento, per evitare che gli animali invadano la carreggiata (Fig. 11), e sistemi di attraversamento costituiti da sovrappassi faunistici (ecodotti) (Fig. 12) (ODDONE AQUINO & NKOMO, 2021).

Fig. 11 — Le barriere di contenimento posizionate tra il *guardrail* ed il terreno possono ridurre l'accesso di animali di piccola taglia sulla carreggiata/*Containment barriers placed between the guardrail and ground can reduce the access of small animals onto the roadway.*

In particolare, per le barriere anti-attraversamento, oltre ad altre misure riportate in letteratura (HEDLUND *et al.*, 2004; CIABÒ *et al.*, 2015), tenuto conto anche della taglia ridotta delle specie oggetto di investimento nel tratto indagato, si potrebbero installare delle barriere di contenimento sul *guardrail* (Fig. 11), strutture tra l'altro che ridurrebbero la pericolosità per i motociclisti in caso di incidente.

Fig. 12 — Esempio di sovrappasso faunistico realizzabile nel sito d'indagine (Foto www.interestingengineering.com)/Example of a feasible wildlife overpass at the survey site (Photo www.interestingengineering.com).

CONCLUSIONI

In conclusione il presente lavoro vuole contribuire alla conoscenza del fenomeno della mortalità faunistica per investimento (*road kill*) lungo il tratto di Strada Statale Aurelia SS1 che interessa la Riserva Naturale Statale del Litorale Romano. I dati preliminari riportati, seppure necessitino di maggiore approfondimento, evidenziano come il fenomeno assume aspetto rilevante per la fauna ed identifica dei tratti di maggiore incidenza del fenomeno lungo il tracciato. In futuro sarà necessario predisporre, dopo ulteriori studi e approfondimenti, la progettazione e realizzazione di misure di mitigazione

dell'impatto dell'infrastruttura lineare, al fine di conservare i popolamenti animali della Riserva.

Ringraziamenti. Si ringraziano Agnieszka Lidia Kaczmarczyk, per il supporto dato alla realizzazione della ricerca, Alessia De Lorenzis e l'Oasi LIPU Castel di Guido per le informazioni fornite.

BIBLIOGRAFIA

- AMORI G., BATTISTI C. & DE FELICI S., 2009. I Mammiferi della Provincia di Roma. Dallo stato delle conoscenze alla gestione e conservazione delle specie. *Assessorato alle Politiche dell'Agricoltura, Provincia di Roma*.
- BADALASSI L., BARTOLI B., PUDDU G., TIRONE G. & ZAPPAROLI M., 2017. Una strada ad alta percorrenza: la S.P. Valle di Vico nella Riserva Naturale Regionale Lago di Vico (VT) e gli impatti sulla fauna. *Poster presentato alla IV Conferenza del Centro Studi per le Reti Ecologiche: Esperienze di Road Ecology: ricerca, pianificazione e progettazione per la sostenibilità ecologica delle infrastrutture*.
- BARTHELMESS E.L. & BROOKS M.S., 2010. The influence of body-size and diet on road-kill trends in mammals. *Biodivers. Conserv.*, 19:1611–1629.
- BARTOLUCCI F. & DE LORENZIS A., 2004. La flora vascolare. Collana i quaderni dell'Oasi "Castel di Guido". Vol 1. *Comune di Roma*.
- BATTISTI C., 2004. Frammentazione ambientale, connettività, reti ecologiche. Un contributo teorico e metodologico con particolare riferimento alla fauna selvatica. *Provincia di Roma, Assessorato alle Politiche agricole, ambientali e Protezione civile*, pp. 248.
- BATTISTI C., AMORI G., DE FELICI S., LUISELLI L. & ZAPPAROLI M., 2012. Mammal road-killing from a Mediterranean area in central Italy: evidence from an atlas dataset. *Rend. Fis. Acc. Lincei*, 23: 217–223.
- BELLOTTI P., CHIOCCHINO U., CIPRIANI N. & MILLI S., 1993. I sistemi deposizionali nei sedimenti clastici pleistocenici affioranti nei dintorni di Ponte Galeria (sud ovest di Roma). *Boll. Soc. geol. ital.*, 112: 923–941.
- BLASI C., 1994. Fitoclimatologia del Lazio. *Fitosociologia*, 37: 153–168.
- BONO P., THAVANY A., MALATESTA F. & ZARLENGA F., 1993. Guide Geologiche regionali. Lazio: 14 Itinerari. *Soc. geol. ital., BEMA Editore*.
- CECERE J.G., 2006. L'Avifauna - ricerche e check-list. Collana i quaderni dell'Oasi "Castel di Guido". Vol 3. *Comune di Roma*.
- CHIRICI G., CORONA P., FILESI L. & VANNUCCINI M., 2001. Lineamenti ambientali della Tenuta di Castel di Guido. I Rimboschimenti della Tenuta di Castel di Guido. *Ag. Reg. per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura nel Lazio*, 25-55.
- CIABÒ S. & FABRIZIO M., 2012. Linee guida per la prevenzione di incidenti stradali causati da fauna selvatica nella Provincia di Pescara. *Provincia di Pescara*, 136 pp.
- CIABÒ S., FABRIZIO M., RICCI S. & MERTENS A., 2015. Manuale per la mitigazione dell'impatto delle infrastrutture viarie sulla biodiversità. *Az. E1 - Progetto LIFE11 BIO/IT/000072-LIFE STRADE. Regione Umbria*.
- COFFIN A.W., OUREN D.S., BETTEZ N.D., BORDA-DE-ÁGUA L., DANIELS A.E., GRILO C., JAEGER J. A.G., NAVARRO L.M., PREISLER H.K. & RAUSCHERT E.S.J., 2021. The ecology of rural roads: effects, management, and research summary. *Issues in Ecology. The Ecological Society of America*, 23: 38 pp.
- D'ANTONI S., DUPRÈ E., LA POSTA S. & VERUCCI P., 2003. Fauna italiana inclusa nella Direttiva Habitat, *Min. Ambiente e Tutela del Territorio – DPN*

- FABRIZIO M., 2009. Analisi e mitigazione dell'effetto barriera della Strada Statale 17 tra la Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio e il Parco Nazionale della Majella. *I quaderni del Centro Studi per le Reti Ecologiche*. 1: 32 pp.
- FILESI L., 2001. Vegetazione attuale e potenziale della Tenuta di Castel di Guido. Pp. 31-42 in: Corona P., I rimboschimenti della Tenuta di Castel di Guido: Materiali di studio. Suppl. 4/2000 di "Innovazione e Agricoltura", ARSIAL, Roma.
- FULVIO CERFOLLI F., SARROCCO S., SCALISI M. & TALLONE G., 2008. Attuazione della Rete Ecologica Regionale: interventi per la conservazione della biodiversità delle acque interne. *Atti dei Convegni Linnei 250* "VIII giornata mondiale dell'acqua – Acque interne in Italia: uomo e natura", 123–132.
- HEDLUND J.H., CURTIS P.D., CURTIS G. & WILLIAMS A.F., 2004. Methods to reduce traffic crashes involving deer: what works and what does not. *Traffic Inj. Prev.*, 5: 122–131.
- LOSS S.R., BOUGHTON B., CADY S.M., LONDE D.W., MC KINNEY C., O'CONNELL T.J., RIGGS G.J. & ROBERTSON E. P., 2022. Review and synthesis of the global literature on domestic cat impacts on wildlife. *J. anim. Ecol.*, 91: 1361–1372.
- MANGIANTI F. & PERINI L., 2001. Osservazioni Meteorologiche dell'anno 1998 - 1999 - 2000 - 2001. *Ufficio Centrale di Ecologia Agraria e difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche. Osservatorio Meteorologico Torre Calandrelli*, Roma.
- ODDONE AQUINO A.G.H.E. & NKOMO S.L., 2021. Spatio Temporal Patterns and Consequences of Road Kills: A Review. *Animals*, 11 (3), 799. <https://doi.org/10.3390/ani11030799>
- PINTO F.A.S., CIRINO D.W., CERQUEIRA R.C., ROSA C. & FREITAS S.R., 2022. How Many Mammals are Killed on Brazilian Roads? Assessing Impacts and Conservation Implications. *Diversity*, 14, 835. <https://doi.org/10.3390/d14100835>
- PIZZUTI PICCOLI A. & DE LORENZIS A., 2015. Gli anfibi. Collana i quaderni dell'Oasi "Castel di Guido". Vol 5. *Comune di Roma*.
- PIZZUTI PICCOLI A., DE LORENZIS A. & FORTUNA F., 2017. Osservazioni preliminari sui Rettili dell'Oasi LIPU Castel di Guido (Lazio settentrionale, Italia). *Naturalista sicil.*, 41: 147–159.
- PURNOMO T., KUSRINI M. D. & MARDIASTUTI A., 2021. Wildlife species prone to road kill: case in RawaAopaWatumohai National Park, Southeast Sulawesi, Indonesia. *IOP Conf. Series: Earth And Environmental Science*, 771. doi: 10.1088/1755-1315/771/1/012040
- RONDININI C., BATTISTONI A., PERONACE V. & TEOFILI C., 2013. Lista Rossa IUCN dei Vertebrati Italiani. Comitato Italiano IUCN. *Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*, Roma.
- RUSSO L.F., BARRIENTOS R., FABRIZIO M., DI FEBBRARO M. & LOY A., 2020. Prioritizing road-kill mitigation areas: a spatially explicit national-scale model for an elusive carnivore. *Bio-div. Res.* doi: 10.1111/ddi.13064.
- RYTWINSKI T., SOANES K., JAEGER J.A.G., FAHRIG L., FINDLAY C.S. & HOULAHAN J., 2016. How effective is Road Mitigation at reducing Road-Kill? A Meta-Analysis. *PLOS ONE*, 11(11). doi:10.1371/journal.pone.0166941.
- SCOCCIANI C., 2001. Amphibia: aspetti di ecologia della conservazione. *WWF Italia Sezione Toscana*.
- SCOCCIANI C., 2008. Sollevare una strada su viadotto per ricostruire un grande corridoio ecologico, il caso della Riserva Naturale Orti Bottagone, Piombino, Livorno. *WWF Ricerche e Progetti – Provincia di Livorno*: 50 pp.
- SHERWOOD B., CUTLER D. & BURTON J., 2002. Wildlife and Roads – The Ecological Impact. *Linnean Society of London. Imperial College Press*, pp. 299.

TROMBULACK S. & FRISSELL C., 2000. Review of ecological effects of roads on terrestrial and aquatic communities. *Conserv. Biol.*, 14(I): 18–30.

Indirizzo dell'Autore – A. PIZZUTI PICCOLI, c/o Associazione Natura per Tutti Onlus, Via Monteroni, 1265 – 00055 Ladispoli (RM); email: info@naturapertutti.it